

<http://ru.osvita.ua/vnz/reports/sociology/30063/> (дата звернення 07.01.2020).

16. Сайт Львівської міської ради, 2019. Веб-сайт. URL: https://city-adm.lviv.ua/lmr/images/stories/architect/123/01_genplan.pdf; <https://city-adm.lviv.ua/lmr/map-of-urban-conditions-and-restrictions>; <https://city-adm.lviv.ua/lmr/plany-zonuvannia> (дата звернення 13.12.2019).

Дані про авторів

Габрель Микола Михайлович,

професор, доктор технічних наук, Інститут загосподарювання середовища та просторової політики Університету Лодзі (Польща)

ORCID: 0000-0002-2514-9165

e-mail: gabrelmikola@gmail.com,

Хром'як Йосип Якович,

к.т.н., доцент, Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

e-mail: dir.ippt@gmail.com

Лисяк Наталія Михайлівна,

к.е.н., доцент, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»

ORCID: 0000-0002-8228-016X

e-mail: natali.bila@gmail.com

Данные об авторах

Габрель Николай Михайлович,

профессор, доктор технических наук, Институт хозяйствования среды и пространственной политики Университета Лодзи (Польша)

e-mail: gabrelmikola@gmail.com

Хромьяк Иосиф Яковлевич,

к.т.н., доцент Учебно-научный институт предпринимательства и перспективных технологий Национального университета «Львовская политехника»

e-mail: dir.ippt@gmail.com

Лысяк Наталья Михайловна,

к.э.н., доцент, ГУ «Институт региональных исследований им. М.И. Долишнего НАН Украины»

e-mail: natali.bila@gmail.com

Data about the authors

Nikolai Gabrel,

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Institute for Environmental Management and Spatial Policy, University of Lodz (Poland)

e-mail: gabrelmikola@gmail.com

Iosif Khromyak,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Lviv Politechnic National University Institute of business and innovative technologies

e-mail: dir.ippt@gmail.com

Natalya Lysiak,

Ph.D. Institute of Regional Studies named after M.I. Dolishny NAS of Ukraine

e-mail: natali.bila@gmail.com

УДК 657.312.2:334.716:005.3-044.337

СМОЧКО В.Ю.

Удосконалення організаційно-управлінських аспектів фінансового планування на підприємстві

Предметом дослідження є удосконалення організаційно-управлінських аспектів фінансового планування на підприємстві.

Мета дослідження – визначити шляхи удосконалення організаційно-управлінських аспектів фінансового планування на підприємстві.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянуто організаційно-управлінську модель бюджетного процесу на підприємстві. Окреслено основні завдання відділу бюджетного планування (ВБП). Визначено напрямки підвищення ефективності системи планування на підприємстві.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Важливим напрямком підвищення ефективності системи фінансового планування на підприємствах повинно бути опрацювання організаційних аспектів бюджетування на підприємстві. Організаційно-управлінський механізм бюджетного процесу на підприємстві слід вдосконалювати шляхом координації

дій суб'єктів управління, центрів планування, центрів відповідальності і центрів витрат, що має бути відображено у регламенті бюджетного планування підприємства.

Ключові слова: підприємство, бюджет, планування, бюджетний процес, персонал, ефективність, інформація, доходи, витрати, інвестиції.

СМОЧКО В.Ю.

Совершенствование организационно–управленческих аспектов финансового планирования на предприятии

Предметом исследования является совершенствование организационно–управленческих аспектов финансового планирования на предприятии.

Цель исследования – определить пути совершенствования организационно–управленческих аспектов финансового планирования на предприятии.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье рассмотрена организационно–управленческая модель бюджетного процесса на предприятии. Определены основные задачи отдела бюджетного планирования (ОБП). Определено направление повышения эффективности системы планирования на предприятии.

Выводы. Результатами проведенного исследования стали следующие выводы. Важным направлением повышения эффективности системы финансового планирования на предприятиях должна быть проработка организационных аспектов бюджетирования на предприятии. Организационно–управленческий механизм бюджетного процесса на предприятии следует совершенствовать путем координации действий субъектов управления, центров планирования, центров ответственности и центров затрат, что должно быть отражено в регламенте бюджетного планирования предприятия.

Ключевые слова: предприятие, бюджет, планирование, бюджетный процесс, персонал, эффективность, информация, доходы, расходы, инвестиции.

СМОЧКО V.Y.

Improvement of organizational and managerial aspects of financial planning at the enterprise

The subject of the research is improvement of organizational and managerial aspects of financial planning at the enterprise.

The purpose of the study is to identify ways for improving the organizational and managerial aspects of financial planning at the enterprise.

Research methods. The dialectical method of scientific knowledge, method of analysis and synthesis, comparative method, method of generalization of data are used in the work.

Results of work. The paper deals with the organizational and managerial model of the budget process at the enterprise. The main tasks of the Budget Planning Department (BPD) are outlined. The direction of increasing the efficiency of the planning system at the enterprise is determined.

Conclusions. The results of the conducted study were the following conclusions. An important direction of improving the efficiency of the financial planning system at enterprises should be to study the organizational aspects of budgeting at the enterprise. The organizational and managerial mechanism of the budget process at the enterprise should be improved by coordinating the actions of the entities, planning centers, responsibility centers and cost centers, which should be reflected in the regulation of budget planning of the enterprise.

Keywords: enterprise, budget, planning, budget process, personnel, efficiency, information, income, expenses, investments.

Постановка проблеми. Від стану фінансово–підприємствами залежить економічний і фінансовий добробут не лише самих суб'єктів госпо–

дарювання, але і держави, і суспільства в цілому. При гострій нестачі власних доходів для розвитку позикові джерела інвестування залишаються важкодоступними основній масі підприємств. З огляду на це важливою особливістю формування фінансового потенціалу і системи стратегічного фінансового планування стає механізм адаптації планів підприємства до змінних зовнішніх умов розвитку. Таким чином, побудова ефективної системи планування фінансового потенціалу підприємств реального сектора економіки набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фінансове планування, як основа механізму управління фінансовою діяльністю підприємства, є предметом досліджень ряду вчених у сфері фінансів підприємств, серед яких: І. Бланк, І. Герчикова, М. Коробов, А. Поддєрьогін та ін. Фінансовий потенціал підприємства, питання побудови ефективної системи управління ним у своїх роботах розглядають С. Козьменко, П. Комарецька, О. Масліган, Л. Мачкур, Е. Терещенко та ін. Однак, недостатньо опрацьовані методичні підходи до планування фінансового стану господарюючого суб'єкта і тому вони потребують подальших досліджень.

Мета статті – визначити шляхи удосконалення організаційно–управлінських аспектів фінансового планування на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Для стійкого економічного зростання господарюючого суб'єкта необхідна система управління фінансами, призначена для виявлення фінансової складової у всіх областях діяльності організації з метою забезпечення мінімізації фінансових втрат, отримання позитивного фінансового результату і безперервного приросту фінансового потенціалу підприємства.

Для впровадження системи бізнес–прогнозів необхідно передусім опрацювати організаційні аспекти бюджетування на підприємстві. Для цього бюджет слід розглядати як результат діяльності системи, елементами якої є центри планування (ЦП), центри фінансової відповідальності (ЦФВ) і центри витрат (ЦВ), які на основі організаційної взаємодії формують обґрунтовані бізнес–прогнози по функціональних сферах діяльності підприємства і розробляють на їх основі бізнес–завдань з використанням фінансово–господарського моделювання.

З цією метою необхідно передбачити організаційно–управлінську модель бюджетного процесу

на підприємстві, яка забезпечується внесенням відповідних змін до посадових інструкцій співробітників, що закріплюють за ними перелік конкретних завдань бюджетування.

Управління бюджетуванням повинне починатися з призначення директора по бюджету: він відповідає за підготовчий процес, стандартизацію проектних форм, збір і співставлення даних, перевірку інформації і надання звітів. Директором по бюджету може бути фінансовий директор, який виступає як штатний експерт і координує дії відділів. Для управління бюджетним процесом на підприємстві створюється бюджетний комітет – постійно діючий орган, основною місією якого є ретельна перевірка стратегічних і фінансових планів, розробка рекомендацій, вирішення розбіжностей і внесення коректив у діяльність компанії. Організаційно бюджетний комітет являє собою консультативну групу, до якої входять керівники вищої ланки, а також зовнішні консультанти. Членами бюджетного комітету мають бути директори по всіх напрямках. Саме колегіальність є важливою особливістю цієї структури.

Бюджетний комітет є головним підрозділом у системі бюджетування і забезпечує її організаційну єдність, оскільки має повноваження перерозподіляти кошти між статтями бюджету, розробляти заходи по ліквідації дефіциту бюджету, карати і заохочувати відповідальних осіб тощо.

Для підвищення ефективності організації роботи у процесі бюджетування на підприємстві необхідно створити відділ бюджетного планування (ВБП). Основними завданнями ВБП є керівництво і організація робіт по: здійсненню бюджетного планування; методичному забезпеченню і організації розробки перспективних і короткострокових прогнозів економічного розвитку суб'єкта та господарювання відповідно до потреб ринку; здійсненню системного аналізу всіх напрямків діяльності підприємства і його окремих підрозділів; проведенню контролю за виконанням структурними підрозділами підприємства планів–бюджетів; організації збору статистичної інформації, яка характеризує виробничі і техніко–економічні показники роботи підприємства й ін.

Центри планування – це структурні підрозділи підприємства або посадові особи, що мають виняткове право на визначення основних тенденцій роботи підприємства за допомогою складання бізнес–прогнозів. Бізнес–прогнози ди–

ференціюються за напрямками прогнозування: попит, нормовані витрати, оподаткування, інфляція і т.д. При необхідності можлива глибша деталізація бізнес–прогнозів. Обробка бізнес–прогнозів здійснюється з метою отримання реалістичних бізнес–завдань і доведення їх до центрів фінансової відповідальності.

Центри фінансової відповідальності організаційно являють собою підрозділи підприємства або посадових осіб, які здійснюють контроль за складанням плану діяльності підприємства, що представляють собою низку бізнес–завдань, а також за рухом матеріально–фінансових ресурсів під час фактичної реалізації запланованих заходів по закріплених за ними статтях. Чітке визначення складу ЦФВ дозволяє ефективніше впровадити наскрізну систему фінансового планування на підприємстві.

Центри витрат являють собою відособлені структурні підрозділи підприємства, у яких є можливість організувати нормування, планування і облік витрат виробництва з метою спостереження, контролю і управління витратами виробничих ресурсів, а також оцінки їх використання. На промислових підприємствах центрами виникнення витрат є окремі об'єкти аналітичного обліку. Порядок узагальнення витрат повторює взаємну підлеглість у організаційній структурі управління. Центрами витрат можуть також виступати різного роду інвестиційні програми або продукти підприємства.

У межах організаційної підготовки бюджетного процесу необхідно також розробити структуру і регламент бюджету підприємства. Для розробки структури бюджету конкретного підприємства і основних бюджетних форм необхідно провести аналіз специфіки діяльності організації за наступними напрямками:

- аналіз особливостей реалізації продукції підприємства;
- оцінка доходів від інших видів діяльності;
- визначення специфіки виробничого процесу підприємства;
- аналіз організаційної структури підприємства для розробки кошторисів структурних підрозділів;
- визначення структури витрат підприємства і визначення найбільш значущих статей для глибшої деталізації при плануванні.

Структура бюджету дозволяє задавати бажану ієрархію бюджетних статей і згрупувати в них бюджетні елементи. Після розробки структури бюджету і основних форм необхідно форма-

лізувати процедуру бюджетування. Для цього на підприємстві має бути створене «Керівництво по бюджету». «Керівництво по бюджету» – це набір інструкцій, що відображають політику, організаційну структуру підприємства, розділення прав, обов'язків і відповідальності виконавців. Основним елементом «Керівництва по бюджету» є регламент бюджетного планування, який: визначає механізм ефективної взаємодії структурних підрозділів підприємства по виробничо–фінансовому плануванню; встановлює терміни надання необхідних документів для формування операційних і фінансового бюджетів підприємства; встановлює порядок внесення змін до розробленого бюджету підприємства; розподіляє відповідальність за послідовне і своєчасне виконання регламентованих процедур.

У процесі складання плану необхідно відстежувати ефективність виконання поставлених завдань за допомогою співставлення фактичних дій співробітників підприємства з регламентом бюджетного процесу.

Висновки

Важливим напрямком підвищення ефективності системи планування на підприємствах є впровадження системи бізнес–прогнозів, для чого необхідно опрацювати організаційні аспекти бюджетування на підприємстві. Бюджет слід розглядати як результат діяльності системи, елементами якої є центри планування, центри фінансової відповідальності і центри витрат, які на основі організаційної взаємодії формують обґрунтовані бізнес–прогнози по функціональних сферах діяльності підприємства і розробляють на їх основі бізнес–завдань з використанням фінансово–господарського моделювання. Організаційне забезпечення фінансового управління на підприємстві, спрямованого на збереження та укріплення його фінансового потенціалу, може бути вдосконалене шляхом розробки регламенту бюджетного планування підприємства.

Список використаних джерел

1. Абрютіна М. С., Грачев А. В. Аналіз фінансово–економічної діяльності підприємства: [учебно–практ. посібник]. М.: Дело и Сервис, 2000. 246 с.
2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: [учебно–методическое пособие] / М.М. Алексеева. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 248 с.

3. Батрин Ю.Д. Особенности управления финансовыми ресурсами промышленных предприятий / Ю.Д. Батрин, П.А. Фомин. – М.: Высшая школа, 2002. – 188 с.

4. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингові дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 19.1. С. 125–130.

5. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств // Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.

6. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторицький В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21.11. С. 201–205.

7. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.13. С. 172–178.

8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.9. С. 191–196.

10. Мех Я., Чорний Р. Соціалізація системи обліку в контексті контролю за використанням внутрішніх резервів підприємства // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку: матеріали IV Міжнародної науково–практичної конференції (Тернопіль, жовтень 2008 р.). Тернопіль: ТНЕУ, 2008. С. 215–218.

11. Чорна Н. Проблеми розвитку підприємництва в Україні // Прикладна економіка – від теорії до практики: матеріали Міжн. науково–практичної конференції (Тернопіль, 27 жовтня 2017 р.). Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2018. С. 77–79.

References

1. Abyrutina, M. S., & Grachev, A. V. (2000). Analiz finansovo–ekonomicheskoy deyatel'nosti predpriyatiya [Analysis of financial and economic activity of the enterprise]: Educational–practical manual. Moscow: Business and Service. [in Russian].

2. Alekseyeva, M. M. (1998). Planirovaniye deyatel'nosti firmy [Planning of the company]: Educational–methodical manual. Moscow: Finance and Statistics. [in Russian].

3. Batrin, Yu. D., Fomin, P. A. (2002). Osobennosti upravleniya finansovymi resursami promyshlennykh predpriyatiy [Features of financial resources management of industrial enterprises]. Moscow: Higher School. [in Russian].

4. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.1 (pp. 125–130). [in Ukrainian].

5. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine–building enterprises]. Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry, 1, 119–122. [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21.11 (pp. 201–205). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.13 (pp. 172–178). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1(132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.9 (pp. 191–196). [in Ukrainian].

10. Mekh, Ya., & Chornyy, R. (2008). Sotsializatsiya systemy obliku v konteksti kontrolyu za vykorystannyam vnutrishnikh rezerviv pidpryyemstva [Socialization of the accounting system in the context of control over the

use of internal reserves of the enterprise]. In *Teoriya i praktyka ekonomichnoho analizu: suchasnyy stan, aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku* [Theory and practice of economic analysis: current state, actual problems and prospects of development]: Materials of the IV International scientific and practical conference (Ternopil, October 2008): (pp. 215–218). Ternopil: TNEU. [in Ukrainian].

11. Chorna, N. (2018). *Problemy rozvytku pidpryyemnytstva v Ukrayini* [Problems of entrepreneurship development in Ukraine]. In *Prykladna ekonomika – vid teorii do praktyky* [Applied Economics – From Theory to Practice]: Materials of the International Scientific and Practical Conference (Ternopil, Oct 27, 2017) (pp. 77–79). Ternopil. [in Ukrainian].

Дані про автора

Смочко Валерія Юрївна,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно–економічний інститут Київського національного торговельно–економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Данные об авторе

Смочко Валерия Юрьевна,

к.э.н., доцент, Ужгородский торгово–экономический институт Киевского национального торгово–экономического университета
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the author

Valeria Smochko,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University
e-mail: info@utei-knteu.org.ua